

Ação social e discursiva da Cartilha “Não existe cadeia humanizada!” da Associação Nacional de Travestis e Transexuais no combate à transfobia (ANTRA)

Social and discursive action of the booklet “There is no humanized prison!” by the National Association of Trans and Travesti People (ANTRA) in combating transphobia

Marcos Antonio Rodrigues Nascimento

Priscilla Araújo de Figueiredo Freitas

Viviane Cristina Vieira

Universidade de Brasília

Programa de Pós-Graduação em Linguística

Resumo

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa discursiva crítica sobre as ações de comunicação do material produzido pela Associação de Pessoas Trans e Travestis (ANTRA). O material discursivo selecionado é a cartilha “*Não existe cadeia humanizada! Estudo sobre a população LGBTQIA+ em privação de liberdade*”. Partimos dos Estudos Discursivos Críticos, a exemplo de Chouliaraki e Fairclough (1999); Vieira e Resende (2016); Vieira (2024; 2019); Van Dijk (2021), bem como dos estudos de gênero social, como Simpson e Benevides (2021); Cavalcanti, Barbosa e Bicalho (2018); Bento e Pelúcio (2012), para problematizar ideologias legitimadas pelos discursos hegemônicos e para compreender as formas de ação, interação e relação das práticas discursivas das mobilizações de pessoas trans e travestis em nossa sociedade. Abordamos processos de intertextualidade nas relações sociais de agentes envolvidos no debate público. Observou-se, inicialmente, que as cartilhas, como meios e formas de agência, denunciam os agentes sociais que repercutem e sustentam a transfobia institucionalizada, e apontam os recursos legislativos vigentes. Contudo, a esfera executiva naturaliza modos de agir e pensar transexcludentes, como os policiais e agentes penitenciários; por outro lado, a esfera legislativa tensiona essas ações, mesmo com os impasses de aceitação política e social, por intermédio das reformulações constitucionais.

Palavras-chaves: Pessoas trans e travestis, ANTRA, Análise de Discurso Crítica.

Abstract

This article presents results from a critical discursive research on the communication actions of the material produced by the Association of Trans and Travesti People (ANTRA). The selected discursive material is the booklet “*There is no humanized prison! Study on the LGBTQIA+ population in deprivation of liberty*.” We draw from Critical Discourse Studies, such as Chouliaraki and Fairclough (1999); Vieira and Resende (2016); Vieira (2024; 2019); Van Dijk (2021), as well as from studies on social gender, such as Simpson and Benevides (2021); Cavalcanti, Barbosa, and Bicalho (2018); Bento and Pelúcio (2012), to problematize ideologies legitimized by hegemonized discourses and to understand the forms of action, interaction, and relationship of the discursive practices of trans and travesti mobilizations in our society. We address processes of intertextuality in the social relations of agents involved in the public debate. It was initially observed that the booklets, as means and forms of agency, reveal the social agents who reinforce and sustain institutionalized transphobia, and point to the existing legislative resources. However, the social executive sphere normalizes trans-excluding ways of acting and thinking, such as those of police officers and prison agents; on the other hand, the legislative sphere challenges these actions, even amidst political and social acceptance impasses, through constitutional reforms.

Keywords: Transgender people and travestis, ANTRA, Critical Discourse Analysis.

Resumo Leigo

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) age no combate ao preconceito contra pessoas trans e travestis e utiliza de seu espaço de atuação para criar, construir e promover formas benéficas para a vida e existência desse grupo social. Uma das formas de atuação inclui a produção de cartilhas, em especial a cartilha “*Não existe cadeia humanizada! Estudo sobre a população LGBTQIA+ em privação de liberdade*”, que é o material de análise desse artigo. Para isso, articulamos a Análise de Discurso Crítica e os Estudos de Gênero para explorar como as formas de linguagem impulsionam ou alteram as estruturas sociais. Compreender as formas de resistência por meio do discurso é essencial para avançarmos em políticas públicas, ainda mais no realce de quais pessoas, grupos, esferas estão produzindo ou combatendo a transfobia. Para alcançarmos a análise crítica discursiva, utilizamos categorias como a intertextualidade e a interdiscursividade, que compreendem como os textos e discursos são construídos em continuidade, logo não há um discurso heterogêneo e solto dos demais, pois internalizam as características de vários outros; articulamos, também, as posições sociais que as pessoas usufruem em suas vidas e como está relacionado às formas de ideologia dominante ou ideários de resistência.

Introdução

Embora a comunidade LGBTQIA+ tenha conquistado avanços políticos e representativos, ela se depara com diversos retrocessos. Nesse contexto, o enfoque desta análise recai sobre as pessoas trans e travestis, as mais afetadas por essa dinâmica de avanços e recuos. Esse panorama é crucial para compreender as estratégias de contestação — representativas, discursivas e dialógicas — que se opõem ao desejo de submissão imposto por grupos de conservadores. Tal resistência não é aleatória; pelo contrário, é uma ação estrategicamente articulada, em especial quando avaliada à luz da conjuntura sócio-histórica brasileira, marcada por diversas manifestações do colonialismo político ultra-conservador.

A luta desse grupo social não deve ser romantizada ou eufemizada, pois as formas de agência são atualizadas em vista dos incessantes ataques, discursos de ódio e negação de existência. Nesse cenário, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) é uma rede nacional necessária para que as opressões não sejam consideradas como tácitas, visto que está sempre atuando na criação de materiais, desvenda de falácias, elaborando recursos para o enfrentamento às injustiças institucionais e tantas outras atuações que enriquecem este grupo social. Não apenas com a postura combativa, mas também na criação de um ideário social que

não opera na desumanização e segregação, sobretudo, que entenda as nuances de gênero que vão além das estruturas fixas como a binômia deles.

Em articulação com a Análise de Discurso Crítica, este trabalho tem como objetivo explorar discursivamente a cartilha da ANTRA “Não existe cadeira humanizada! Estudo sobre a população LGBTQIA+ em privação de liberdade”, em específico o tópico, “Travestis e mulheres transexuais”. Essa investigação busca compreender como as vozes apresentadas no texto, como ação social, têm potencial para a manutenção ou retificação de uma estrutura social excludente. A motivação está na articulação dos contradiscursos possíveis para a garantia de direitos fundamentais, em níveis materiais e factíveis, além de questionar quem ou o que está atuando na face contrária dos movimentos sociais e suas causas.

Este artigo é resultado de reflexões iniciais desenvolvidas em Nascimento (2025) e na análise-piloto da pesquisa de mestrado “As formas de agência da Associação Nacional de Travestis e Transexuais na Luta Hegemônica”, do mesmo autor. Ambos os estudos são provenientes das pesquisas realizadas no âmbito do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso da UnB (Vieira, 2019; Resende, 2019).. Selecionamos excertos da cartilha da ANTRA a fim de investigar sobretudo aspectos do significado acional, interacional e relacional das práticas discursivas da Associação, que luta ativamente para se contrapor a ideologias hegemônicas excludentes características da matriz de opressão colonial de gênero social, classe e raça (Vieira, 2024).

1. A conjuntura social do problema discursivo

A visibilidade trans e travesti ocorre na constante mobilização de conquista de direitos e reconhecimentos, ao passo que a sociedade manifesta, de forma implícita e explícita, novas formas de conservadorismo e de entrave à conquista desses direitos. Ainda assim, não há mais espaço de assujeitamento de tais pessoas e nem subordinação a um poderio cis-hetero-normativo, mas, sim, a consciência das unicidades que essa população possui. Simpson e Benevides (2024, p. 7) elucidam:

É preciso sempre nos mantermos afastadas de discursos violentos e transfóbicos, e devem ser repudiadas em alto e bom som as declarações de fundamentalistas e essencialistas de gênero, grupos ultraconservadores antidireitos, racistas, machistas, misóginos, grupos transexcludentes e toda e qualquer tentativa de perseguição, silenciamento ou violência.

Diante da enumeração de declarações, discursos, grupos e formas de perseguição e silenciamento e violências que devem ser combatidas e repudiadas, nota-se as redes de ordem do discurso que constroem a formação simbólica de uma ameaça vinculadas às pessoas trans e

travestis a um perigo, ou seja, estruturas potenciais que regulam ações discursivas (Vieira; Resende, 2016). Afinal, elas existem e são estruturadas por determinantes históricos que definem e/ou constroem as formas de representação de determinados grupos.

No aspecto histórico relacionado às pessoas trans e travestis, o artigo “Os Tentáculos da Tarântula: Abjeção e Necropolítica em Operações Policiais a Travestis no Brasil Pós-redemocratização” de Cavalcanti, Barbosa e Bicalho (2018) demonstram as estratégias de convencimento que as estruturas brasileiras das décadas passadas utilizavam não apenas para a exclusão dessas pessoas, mas também o seu extermínio. Sobretudo, a naturalização como construção simbólica de que grupos como: homossexuais, transexuais, travestis, estavam “disseminando” AIDS pela sociedade, chegando a nomearem como câncer gay, peste gay ou peste rosa (Cavalcanti; Barbosa; Bicalho, 2018). Os autores também refletem sobre a abjeção de pessoas trans e travestis no sistema colonial brasileiro.

Para romper com esse lugar imposto pela binaridade de gênero, as associações, as organizações e os movimentos sociais ganham corpo e voz para informar e conscientizar a população e os referidos grupos sociais a que se assemelham a fim de avançar em práticas sociais, políticas públicas e aquisição de direitos e segurança social. Nesse contexto, ela conquista notoriedade a cada ano por ser um contragolpe aos incansáveis ataques políticos ultraconservadores. Anualmente, ela lança o Dossiê dos Assassinatos de Pessoas Trans e Travestis; possui repositório de cartilhas, e-books, documentos que auxiliam o grupo social a conquistarem seus direitos garantidos por lei, como também a firmarem representações em busca de direitos; produz materiais digitais em suas redes sociais para tornar alvo os assuntos que afetam o bem viver.

Nesse aspecto de atuação, compreende-se que os direitos assegurados e garantidos constitucionalmente não são, automaticamente, sinônimos de que serão respeitados e cumpridos e nem significa direito para todos. Segundo dados do Observatório Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (2025), o Brasil possui hoje 850 mil pessoas em seu sistema prisional, figurando como a terceira maior população carcerária do mundo. Desde a implementação das audiências de custódia em 2015, mais de 120 mil denúncias de maus tratos e tortura foram feitas. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos entre 2020 e 2024 registrou 14.731 mil denúncias totalizando 55.668 violações de direitos humanos.

Em vista desse cenário para a realidade das pessoas trans, os dados mais recentes mostram num dossiê publicado pela ANTRA, em 2022, que no ano de 2016 o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) expediu um relatório referente à prevenção de tortura e outros tratamentos desumanos e cruéis, admitindo que o racismo, o machismo e a LGBTQI-fobia formam a política de encarceramento no Brasil. Esse relatório originou-se da visita do Relator especial sobre tortura da ONU, em sua missão ao Brasil. De acordo com os dados mais recentes, a pesquisa realizada em 2024 pela *Transgender Murder Monitoring* (TGEU), uma organização sem fins lucrativos liderada por pessoas trans, por meio de seu projeto “Monitoramento de Assassinatos Trans”, nos diz que:

350 pessoas trans e de gênero diverso foram assassinadas entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Este ano, o número total de assassinatos registrados ultrapassou 5.000 casos desde que o TGEU começou o monitoramento em 2008 (...). Em consonância com os anos anteriores, 94% dos assassinatos relatados foram feminicídios, ou seja, as vítimas eram mulheres trans ou pessoas transfemininas. 93% dos assassinatos relatados foram de pessoas trans negras ou pardas, um aumento de 14% em relação ao ano passado (...). Nove casos foram registrados na África durante este período de monitoramento, mais que o dobro do total anual mais alto desde o início do projeto (quatro em 2012)

Conforme podemos observar, o Brasil lidera *rankings* deploráveis no que diz respeito a população carcerária e a carcerária trans. Os dados sobre assassinatos de pessoas trans são um importante destaque na pesquisa, pois como aponta o Relatório sobre tratamentos desumanos, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e os registros da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, uma porcentagem destes assassinatos e violações de direitos acontecem com a população trans sob os cuidados do sistema prisional brasileiro.

Assim, o sistema colonial-modernocapitalista ultra-conservador perpetua parcelas populacionais ao limbo quando estas não estão encaixadas nas regras naturalizadas pelo poder, internalizadas pelas pessoas, resultando na colonialidade do ser por meio de discursos constitutivos de estruturas opressoras, ressalta Vieira (2019). Tais fatores não são determinantes e imutáveis, pois a perspectiva transformacional da sociedade pode reforçar as ideologias dominantes e as excludentes. Assim como também reconstruir, refazer e moldar os discursos transgressores contra a subalternização (Vieira; Resende, 2016).

Situados no contexto do que é o sistema prisional brasileiro para a população trans, podemos inferir que a atuação da entidade é exemplar e norteadora para entendermos a reformulação de uma estrutura social naturalizada como excludente. Pois, a partir de seus meios de atuação, o objetivo também pode ser considerado como “Resistir pra existir, existir pra reagir”, como apresenta a página inicial do seu site. Embora ainda haja um percurso a persistir

para que se tenha um alcance maior nas compreensões e malefícios da binaridade-normativa de gênero, deve-se realçar as atuações que constituem as lutas hegemônicas.

2. O evento social situado para análise discursiva crítica

As cartilhas compõem o repositório de cartilhas e de manuais lançados frequentemente com temáticas que auxiliam o cotidiano de pessoas travestis e transexuais, pode-se perceber, por exemplo, cartilhas intituladas como “crianças trans”, “enfrentamento à LGBTIFOBIA”, “segurança pública”, “Não existe cadeia humanizada! Estudo sobre a população LGBTQIA+ em privação de liberdade”. A respeito da última, que será o evento social analisado, há a o enfoque em como elas são tratadas no sistema prisional, perpassando as falhas intrínsecas do sistema, negando os corpos, as identidades e as histórias que carecem de ação conjunta de diversas instâncias para não só cumprir a legislação como também a humanização delas em sistemas carcerários ou não.

Apesar do recorte metodológico da cartilha, a construção de seu gênero discurso é igualmente importante. Os recursos gráficos, como as linha digitais e as cores da bandeira LGBTQIA+ e Trans, são dispostas de forma estratégicas. A escolha da digital como recurso visual convida à reflexão sobre a singularidade de cada pessoa, remetendo à ideia de um indivíduo que existe e está situado no mundo.

A cartilha também utiliza imagens de penitenciárias como as de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, sob a ótica do Professor Jason Soares. Embora ocupem um espaço pequeno no material, as fotos de dentro das celas remetem à privação de liberdade e à desumanização dos indivíduos. No sistema prisional as relações de poder são demonstradas pela coerção para marcar as formas de punição, ou seja, há a punição do sistema prisional, como as formas de relações entre policiais-detentos, mas também as punições de detentos-detentos marcados por hierarquias, secções de espaço, rixas de facções, como enumera a ANTRA (2020):

- Cortes de cabelo compulsórios;
- Casamentos arranjados, ou sexo forçado em troca de bens alimentícios, medicamentos e drogas ilícitas;
- Utilização de seus corpos para esconder ou traficar drogas (mulas, aviãozinho);
- Perda do direito ao ensino, ao exercício religioso e ao trabalho.

O material discursivo demonstra que o cárcere para pessoas trans e travestis são potencializados já pela conjuntura brasileira que as coloca como ameaças à família tradicional, à religião, ao sistema político, sobretudo, às estruturas sociais defendidas pelo conservadorismo. No sistema prisional, é onde ocorre a deslegitimação das pessoas que não se

reconhecem no gênero biológico imposto nem em performances de gêneros existentes. Lá as travestis e transexuais são colocadas em alas masculinas, desrespeitando seus corpos e suas existências, contrariando, como em 2019, quando ocorreu a primeira decisão judicial que permitiu a uma travesti a pernoitar na ala feminina do presídio em Estadual de Cruz Alta (RS)⁴.

Para compreender os potenciais ideológicos combatidos e construídos pela atuação social da associação, a Análise de Discurso Crítica (ADC) oferece um arcabouço para as relações da linguagem em meio social. A ADC é aplicada quando um problema na vida social está intrinsecamente ligada a uma questão de discurso (Chouliaraki; Fairclough, 1999). Essa abordagem reconhece que a ideologia, mesmo nas relações de poder instáveis, ela opera de forma inerente para a manutenção do grupo dominante Thompson (2011).

Por outras visões, há também as contribuições de Van Dijk (2021), que não assimila o termo ideologia no sentido negativo, contudo defende que os grupos sociais possuem suas próprias ideologias de modo a unir grupos. Nesse estudo, os dois sentidos de ideologia são ponderados, pois Thompson (2011) nomeia as formas de atuação opressora. No entanto, reconhecemos que a ANTRA opera num sentido ideológico benéfico ao grupo das pessoas trans, travestis e de todos que /distanciam-se do sentido binário, construindo um grupo ideológico que amplia os conhecimentos e modula os conceitos de gênero social enraizados socialmente. Os pressupostos teóricos-metodológicos do estudo estão em consonância com os da Análise de Discurso Crítica situada nos estudos decoloniais do Sul-global (Resende, 2019; Silva, 2024). Para toda análise discursiva crítica, é necessário um corpus que evidencia um problema social, neste estudo, a cartilha “Não existe cadeira humanizada! Estudo sobre a população LGBTIQIA+ em privação de liberdade”, disponível no repositório de materiais digital da ANTRA ⁵ Ela possui subdivisões com enfoques para determinados grupos sociais, mas não exclui a interseccionalidade dos fatores que determinam a cadeia como espaço que desumaniza.

Dentre os tópicos, as divisões são estabelecidas pelas seguintes representações: Lésbicas, mulheres bissexuais e mulheres que fazem sexo com outras mulheres; Gays, homens bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens; Travestis e mulheres transexuais; homens trans e pessoas transmasculinas; e, por fim, as recomendações para o tratamento penal

⁴ Ministro determina transferência de travesti para ala feminina de presídio. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/2019-03-13_15-21_Ministro-determina-transferencia-de-travesti-para-ala-feminina-de-presidio.aspx Acesso em: 10 de junho de 2025.

⁵ Disponível em <https://antrabrasil.org>.

de pessoas LGBTIQIA+ e pela revisão de seus processos. Para esta análise piloto, a análise documental foi recortada no tópico Travestis e mulheres transexuais, que foi norteada pelas seguintes perguntas:

1. Mesmo com os avanços legislativos, quais as novas formas de agência que colocam as pessoas trans e travestis como perigos à sociedade?
2. Como as construções negativas disseminadas pela direita política perpetua os imaginários negativos contra o grupo social?
3. Quais esferas do poder público estão vinculadas a retificação e ratificação da matriz opressora brasileira?

Sob a luz da forma relacional-dialética, que articula e intersecciona os significados acionais (gêneros), identificacionais (estilos) e representacionais (discursos), esse estudo visa as categorias acional, relacional e interacional; e representacional, para compreender os modos socialmente organizados de interagir (Vieira, 2019). Para exploração, utilizou-se as categorias da intertextualidade e dos agentes sociais (pessoas, relações e posições), que foram examinadas em conjunto. Essa perspectiva é indispensável, pois as vozes presentes no texto são estrategicamente dispostas a partir de sua atuação com as pessoas trans e travestis. De modo complementar, a investigação considerou a interdiscursividade (Vieira; Resende, 2016), que tece as redes discursivas fundamentais para a questão social. Abaixo, seguem as perguntas norteadores das categorias analíticas iniciais da pesquisa:

1. Categorias analíticas interacionais e relacionais propostas por Vieira (2024) adaptada pelo autor.

Processos discursivos	Perguntas gerais para pesquisas qualitativas críticas
Intertextualidade	<ul style="list-style-type: none"> • Onde outras vozes-textos são incluídas? São atribuídos? Se sim ou não especificamente? Por meio de que processos <i>verbais dicendi</i>? As vozes, fontes atribuídas são relatadas diretamente (citação) ou indiretamente? Como outras vozes, fontes são tecidas em relação à voz da pessoa autora e em relação umas com as outras? Há ironias? Negação? • Qual (combinação) dos cenários abaixo caracteriza a orientação para a diferença no texto? Há outras possibilidades? Há potenciais processos (contra)ideológicos?
Pessoas, agentes, relações, posições sociais e evento da interação	<ul style="list-style-type: none"> • Agências, autorias, pessoas participantes ou não participantes e suas relações interpessoais e posições sociais de poder e cultura em estruturas e formas institucionais, papéis sociais, negociação de poder, temporalidades, processos, identificação-relacional (gênero-raça-classe e interseccionalidades: trabalho, função, cultura, posições, papéis, capacidades,

	territorialidade, relações multiespécies, geração, espiritualidade)?
Interdiscursividade	<ul style="list-style-type: none"> • Dos outros discursos-representações relevantes para a prática social estudada, quais são excluídos e incluídos? Como são incluídos-articulados no texto em cenários de orientação para a diferença: que ideias se alinham às da interação-texto? Há ideias contrárias, antagonistas? • Que discursos são articulados no texto e como são articulados? Há uma mistura/hibridização significativa de discursos? Das outras ordens de discurso (redes de práticas discursivas) relevantes, quais são incluídos, excluídos?

Fonte: Vieira (2024) adaptado pelo autor.

As categorias analíticas foram necessárias para alcançar os motivos das distribuições das vozes no texto, acima de tudo as atuações sociais das vozes no mundo material. Como explicitado por Chouliaraki e Fairclough (1999), as interações são baseadas por sistemas discursivos que, por meio deles, moldam as interpretações implícitas na relação de cada pessoa diante de outros, nesse sentido, questiona-se quais sistemas discursivos ainda imperam para o mal tratamento de pessoas não-hetero-normativas em sistemas prisionais. As análises críticas discursivas nos ajudam a entender as entranhas dos problemas sociais parcialmente, porque os níveis de abstração são diversos e mutáveis.

Como observa Vieira (2024: 95), os gêneros discursivos (como um momento semiótico de redes de ordens do discurso de práticas sociais) constituem o recurso potencial e o controle dos modos situados de ação, interação e relação nas estruturas, práticas e nos eventos sociais (Fairclough, 2003), em articulação com os outros momentos do discurso-semiose (discursos particulares e estilos/vozes) socialmente “regulados” e com os demais momentos dialéticos da vida social:

- **Ação-interação, relações sociais** (em atividades sociomateriais, com suas estruturas e formas institucionais)
- **Pessoas** (e suas posições de poder e disposições culturais, subjetivas)
- **Mundo material** (objetos, meios, modos, tecnologias, tempos-espacos)

Gêneros, discursos e estilos, como maneiras relativamente estáveis de inter-agir, representar e identificar(-se) em práticas sociais, são categorias tanto sociais quanto discursivas (Fairclough, 2003). Parte das relações socioculturais políticas do sistema mundo colonial-moderno capitalista são sustentadas por estruturas e práticas coloniais interseccionais misóginas, cis-heteronormativas, patriarcais, machistas, racistas, especistas. Por isso, gêneros

discursivos, como ação social, possibilitam e controlam não só discursos, mas práticas sociais como um todo, com potencial para regular e controlar comportamentos, crenças, valores e as maneiras como as coisas são feitas, por meio de práticas, estratégias, discursos, técnicas, dispositivos especializados na regulação e no controle de outras práticas sociais (Chouliaraki e Fairclough, 1999: 26; Fairclough, 2003).

Tais pressupostos problematizam como a (de)colonialidade do poder tem impacto na (de)colonialidade do ser na experiência vivida, e vice-versa, ou, ainda, como a (de)colonialidade do ser tem potencial para sustentar e para problematizar processos de colonialidade do poder e do saber na vida cotidiana e social (Vieira, 2024).

As dinâmicas relacionais-dialéticas dos três principais modos de produzir significados nas práticas sociais (modos de ação-relação, de representação, de identificação) implicam que

redes de discursos particulares ligados à matriz colonial são produzidas, distribuídas e consumidas em modos socialmente organizados de agir e de se relacionar em *gêneros discursivos (poderes)*. Os discursos particulares, por sua vez, podem atuar na colonização de formas de *conhecimento (saberes)*, com potencial para sustentar práticas de exploração, acumulação e dominação e legitimar estilos e subjetividades (*éticas*) opressoras nas práticas sociais. (Vieira, 2024: 100).

As estruturas sociais capitalistas de raça-classe-gênero-sexualidade-capacidades-geração etc. (e suas instituições, normas, valores, comportamentos, *habitus*, práticas, instrumentos, discursos, técnicas, estratégias, disciplinas) operam tanto como potencial quanto como controle de práticas sociais, constituindo-se também como resultado dessas práticas e agenciamentos socio-históricos situados.

Vieira (2024: 105) lembra que a análise dos aspectos interacionais e relacionais dos eventos sociais como material empírico (e seus gêneros discursivos situados, discursos e interdiscursos materializados, assim como a ética inter-subjetiva em exercício), a exemplo do que fazemos aqui, permite o estudo material situado das conexões entre mecanismos discursivos e práticas sociais.

Para o estudo do aspecto acional-relacional de gêneros discursivos situados em eventos sociais-interacionais concretos, Fairclough (2003:70) considera fundamental pesquisar a *atividade social principal, as relações sociais e as tecnologias de comunicação* ligadas aos gêneros discursivos em estudo, de modo a considerar o que as pessoas estão fazendo; as relações sociais entre as pessoas, assim como os modos básicos de interação e suas tecnologias, sejam elas face a face; mediadas – carta, e-mail, conversa telefônica; quase-

mediadas – livros, jornais, rádio, TV; mediadas on-line – sites, plataformas, redes sociais e suas tecnologias (Thompson, 2018).

Como debatemos em Vieira (2023), redes de ordens do discurso mobilizam, dialeticamente, gêneros discursivos (inter-ação-relação), discursos (representação) e estilos (ética) de diversos campos sociais, de maneiras mais ou menos consensuais ou polêmicas, em lutas de poder situadas. Os estudos discursivos críticos contribuem para investigarmos nas pesquisas sociais como os discursos são produzidos, planejados, distribuídos, ordenados, reagrupados, recontextualizados, excluídos, acessados, interpretados, como exercício do poder (van Dijk, 2010; Foucault, 2003[1971]) no sistema mundo colonial-moderno (Segato, 2012).

Interações-textos nos eventos sociais situados, como parte de redes de práticas sociais e suas ordens do discurso, materializam *habitus* relativamente estáveis de (inter)agir, representar e identificar(-se) em práticas sociais, assim como sentidos de textos têm efeitos nesses mesmos modos de agir, de se relacionar em gêneros discursivos, de representar nos discursos e de ser, na vivência cotidiana.

Como observa van Dijk (2012: 19), citado em Vieira (2024), um “evento interacional” situa-se em estruturas e práticas sociais mais amplas, contemplando “a relação com seu ambiente, com as condições e consequências que constituem seu entorno.” Um gênero discursivo situado, tal qual o exemplar empírico da cartilha do movimento social estudado aqui, na qualidade de um evento social, pode articular várias camadas de gêneros discursivos, vistos como a “faceta regulatória e ordenadora do discurso”, e não simplesmente como os “estágios estruturados relativamente permanentes de tipos de discurso” (Chouliaraki e Fairclough, 1999: 145). Realçamos a necessidade de não limitar as análises discursivas estruturais e interacionais a análises representacionais e identificacionais ou mesmo a análises inter-acionais restritas à categoria discursiva “estrutura genérica”, da qual escapam, por exemplo, aspectos *acionais* e *relacionais* característicos da inter-ação social situada nas dinâmicas desse sistema mundo colonial-moderno. Para, assim, abranger as dinâmicas de poder dos gêneros discursivos, com seus recursos potenciais e de controle da construção do significado acional e relacional nas estruturas, práticas e nos eventos sociais, analisamos complexas redes interdiscursivas.

3. Prática analítica: Cartilha “Não existe cadeia humanizada!, da Associação Nacional de Travestis e Transexuais no combate à transfobia (ANTRA)

Sobre processos de intertextualidade, atores sociais, relações e posições sociais, observa-se no texto da Associação, percebe-se a divisão das vozes discursivas explícitas em

duas frentes, aquelas que constroem os estigmas impostos às pessoas trans e as que perpetuam tais discursos em prol da reformulação de um cenário social equitativo. Abaixo, seguem os excertos que formulam a construção do sistema social excludente que as pessoas trans e travestis enfrentam, como:

A polícia:

Excerto 1:

Existe, ainda, um padrão adotado pela polícia que, em muitos casos, intencionalmente, reporta alguma associação incoerente e/ou fictícia com o uso/tráfico de drogas, ou outras atividades ilegais, como roubos ou extorsão, que reforça e perpetua estigmas contra a população trans, especialmente negra e periférica. (ANTRA, 2020).

Estado:

Excerto 2:

Não obstante, a falta de atenção do Estado, no tocante ao estabelecimento prisional onde as travestis e mulheres transexuais cumprem suas penas e à ausência de formação adequada para os agentes penitenciários em relação ao tratamento dessas pessoas (...) (ANTRA, 2020).

A partir dos dois excertos, denuncia-se que o sistema prisional está infectado desde executivo até o legislativo, visto que se não há treinamento adequado aos agentes penitenciários, a atuação incorreta da polícia será continuada e perpetuada dentro do cárcere. Rege, então, inúmeros fatores que degradam a vivência das pessoas trans e travestis no sistema carcerário brasileiro. A atuação do Estado, agentes penitenciários e polícia é contrastada, mas não combatida, por meio das outras vozes discursivas que a ANTRA traz, como:

Superior Tribunal Federal:

Excerto 3:

São presas, em geral, em estabelecimentos penitenciários masculinos, sem a possibilidade de poderem participar da decisão sobre onde irão cumprir a pena, mesmo aquelas que fizeram a retificação de seu nome e gênero, em um nítido descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) (ADI 4275) (ANTRA, 2020)

A decisão do Superior Tribunal Federal assegura o direito subjetivo da alteração de prenome e classificação de gênero no registro civil, sem ressalvas. Ademais, há a citação da Constituição Federal para concatenar que os direitos das pessoas trans está assegurado a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. Porém, existe a necessidade da execução de um Estado atuante na garantia dos direitos na realidade material.

Considerar a atuação dos agentes sociais, percebe-se a presença daqueles que operam diretamente contra a população trans e travesti, em especial na esfera executiva do Estado. A polícia e, particularmente os agentes carcerários — muitas vezes sem a devida formação — são exemplos diretos dessa corporeidade estatal que atua de forma violadora. Para reestruturação, dois agentes se articulam: a Carta Magna e o Superior Tribunal Federal (STJ), cuja ação se restringe ao determinar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. A organização da esfera de atuação desses agentes, permite-nos observar que mesmo que um poder regulatório-normativo exerça avanços no tratamento das pessoas trans e travestis no sistema prisional, a esfera executiva atua para conservar-se nas práticas tradicionais e punitivistas, práticas estas que não respeitam, não reintegram e não incluem as pessoas de volta na sociedade; pelo contrário, os métodos de atuação dos policiais e dos agentes penitenciários carecem não apenas de formação adequada, mas de uma reestruturação total de carreiras que atuam em setores da segurança pública.

O cenário atual não se apresenta favorável às perspectivas de mudança nas atuações de policiais e agentes penitenciários, visto que as práticas violentas e tirânicas são apoiadas até hoje, por uma parcela significativa da sociedade e por uma parcela significativa da classe política. Este apoio da sociedade por meio da identificação com políticas neoliberais armamentistas e discriminatórias intensifica a opressão deste grupo social dentro e fora do cárcere, tornando o papel fundamental para a não subjugação e não perseguição deste grupo. A Entidade amplia a voz deste grupo pautando em suas cartilhas métodos e práticas de auxílio e de proteção aos direitos dos travestis e de pessoas/mulheres trans.

A legitimação por proceduralização é inerente ao cotidiano das operações policiais, ou seja, o modo truculento, agressivo e punitivista se apresenta como única forma possível de atuação policial, de modo que esses procedimentos perpetuam as atuações inadequadas de agentes penitenciários em outras instancias executivas do sistema prisional. Dessa forma os agentes da segurança pública institucionalizam e naturalizam a violência contra este grupo social.

Não obstante, a atuação de sistemas de segurança contra esse grupo social parte de uma conjuntura da história brasileira por muitos obscurecida, como corrobora Cavalcanti, Barbosa e Bicalho (2018, p. 185):

A fórmula travestis-são-perigosas-e-portanto-precisam-ser-encarceradas-em-massa atravessa barreiras geopolíticas e pode facilmente ser vista em vários outros estados que não chegaram a nomear operações de abordagem específicas para travestis, tampouco as publicitar

Esse esclarecimento denota os esforços da entidade para pensar e reformular a estrutura social que, por ora, atua violentamente e de maneira naturalizada. A fórmula proposta pelos autores é utilizada quando se percebe as subnotificações na hora de reportar tanto ao sistema de saúde quanto ao sistema de segurança pública os assassinatos de pessoas Trans e Travestis (ANTRA, 2024). Assim como no desrespeito à legislação que protege o direito dessa população em sistemas de segurança (ANTRA, 2020). Desse modo, as posições sociais referenciadas na cartilha em análise demarcam que agentes penitenciários e policiais utilizam de determinada concepção e estigmatização no tratamento de pessoas não cis-hetero-normativas, de modo que um posicionamento social inferior, desumanizado e ameaçador seja reificado no campo social.

A Associação constrói um processo contra-hegemônico através das atuações denunciativas e desse sistema imposto como tácito. Sendo assim, a luta de significados pela palavra “travesti”, que, de acordo com a ANTRA (2020) está relacionada “ao contexto do crime e da chamada “marginalidade”, de maneira que essas pessoas enfrentam um processo constante de marginalização de suas existências”, verte-se assim nos discursos/discursos sobre a mudança da semântica binária e sobre as tensões do gênero que esse termo provoca. Nesse aspecto, Camargo e Romagnolo (2024, p. 168) tensionam:

Nem homem, nem mulher; travesti”. Essa é uma fala comum entre identidades transfemininas dentro do Brasil: ao invés da transição pressupor um destino almejado, ela é vista como processo da reconstrução do gênero a qual rejeita a masculinidade e constrói uma manifestação de feminilidade distante do “feminino” das mulheres cis

As lutas para a transição semântica de um termo que carrega traços negativos a serem combatidos e punidos para um que represente uma parcela social que possui suas unicidades/singularidades para vivenciar as definições de gêneros impostas, traçam caminhos para uma reestruturação dessa construção no imaginário social, envolvendo as futuras gerações para um termo que represente um grupo de forma subjetiva e única, não baseado em estigmas conservadores e discriminatórios.

Portanto, a análise da intertextualidade está intrinsecamente relacionada aos posicionamentos sociais que as vozes dispostas na cartilha possuem no sistema de opressão colonial vigente. Ademais, as categorias de análise estão relacionadas entre si, pois a apresentação da voz não obscurece a entidade, instituição, pessoa que a carrega, assim como a voz da ANTRA constrói uma ideologia de um grupo social subversivo às práticas hegemônicas.

Sobre processos de interdiscursividade, nota-se na Cartilha como uma ampla rede de discursos atua para manter a opressão das pessoas trans e travestis e são operantes para a construção de uma ameaça social irreal. Por outro lado, é essencial tecer os discursos que a

entidade vem articulando nos seus materiais discursivos, formulando uma interdiscursividade interseccional, visto que os preconceitos que afetam pessoas LGBTQIA+ não são deslocados e unicentros em suas subjetividades discrepantes da heteronormatividade. Mas, sim relacionados a raça, região, classe social, neuro divergências, limitações físicas, entre outras nuances constituintes da humanidade.

Na grande estrutura do tráfico de drogas no Brasil, a população LGBTQIA+ demonstra uma crescente veiculação no tráfico local de drogas, contudo, a grande maioria está envolvida em crimes de menor potencial ofensivo, como relata (Brasil, 2020 *apud* ANTRA, 2020). Sobretudo no combate ao tráfico de drogas, a procedimentalização das polícias nesse combate vem sendo discutida, contraposta e defendida. As mídias, que fazem malabarismos linguísticos para manter discursos dominantes, agem na cobertura do combate ao tráfico de drogas, televisionando momentos reais, entrevistando mães envolvidas pelo “luto” de seus filhos, rondando portas de delegacia em busca de informações do delegado, ou melhor, do suposto criminoso. Todas essas articulações e tantas outras, suscitam no público a adrenalina do combate ao tráfico, porém essa cobertura com enfoque sanguinário, tem um viés ideológico que orienta o pensamento coletivo. De modo geral, essa forma de atuação constitui o sensacionalismo no jornalismo policial (Souza, 2009).

O discurso sensacionalista tem a missão de vangloriar procedimentos policiais que entram em qualquer ambiente e saem felizes pelas apreensões, mortes, ferimentos, mesmo que apenas uma pessoa tenha sido o alvo. Quando tratamos da conjuntura social de pessoas trans e travestis no Brasil, o tratamento policial é punir as pessoas, justamente pela construção discursiva religiosa, conservadora e ditatorial, consoante à ditadura, Quinalha (2020, p. 46.) demonstra:

Não que a ditadura tivesse inventado ou inaugurado o preconceito e a mentalidade conservadora, que embalam uma parcela significativa da população brasileira. O fato é que o golpe de 1964, ao estruturar um aparato de violência complexo e funcional para seus objetivos, proveu aos síndicos da moralidade alheia os meios de que precisavam para levar a cabo um projeto de purificação, desde as agências estatais.

Após o processo da ditadura civil-militar no Brasil, a desumanização desses corpos não foi alterada da noite para o dia, perdura na redemocratização do país até os dias atuais. As formas de atuação de agentes do executivo já foram por partes discutidas em “intertextualidade”. O discurso segurança-punitivista não está integrado ao que se espera para proteger a sociedade de ameaças reais e legítimas, mas está integrado de modo a criar

procedimentos legítimos para erradicar ameaças irreais, afinal, o sistema prisional é um continuum ainda mais aprofundado, como vê-se nos dados supracitados na conjuntura social deste artigo. Percebemos que o sistema prisional é uma instituição que aprofunda a LGBTQI fobia e as violações de direitos.

ANTRA (2020)

Excerto 4

Quando ingressam nas prisões, mulheres trans e travestis têm seus nomes ignorados e passam a ser tratadas por pronomes masculinos, ademais de terem suas identidades de gênero femininas deslegitimadas

O que é ratificado pela omissão estatal, contudo, como demonstrado por Quinalha (2020), o Estado brasileiro utilizou da ditadura civil-militar de 1964 para a limpeza da sociedade, com o endurecimento das ordenações do AI-5, que reprimiu e suprimiu uma série de direitos civis e políticos, criminalizando física e narrativamente qualquer tipo de oposição ao pensamento ditatorial ultraconservador que se instalou no poder, aprofundando a marginalização e degradação da população trans e a desigualdade como um todo. Nesse cenário, os subúrbios, os becos e os locais que não as colocassem sob a vista de polícias, eram escolhidos para os pontos de trabalhos sexuais, de modo que outras formas de trabalho lhes eram negadas. O cenário social restringiu o acesso a serviços, estudos e empregos. Uma ontologia foi formulada para associar travestis ao perigo e ao tráfico com mostrado no trecho acima.

Em síntese, todos os discursos formulados para marginalizar as pessoas trans e travestis de uma “sociedade ideal”, são disseminados por agentes de poder, como a imprensa, os setores de segurança e o Estado. Essa estrutura socio discursiva cria e articula interdiscursos que, de forma estratégica, perpetuam as hierarquias de poder. Tais dinâmicas que estão enraizadas desde o período colonial, são intrinsecamente interseccionais, operando numa lógica de opressão que atinge as identidades de gênero, raça e classe, ou seja, de modo interseccional.

A Entidade atua na formulação e reformulação de um imaginário social sobre pessoas trans que desvenda os discursos opressores e contrapõe o discurso da binaridade de gênero. Bento e Pelúcio (2012) já demonstravam que os conceitos de “menino” e “menina” corroboram para a heterossexualidade como norma e a forma principal de existência, de modo que a patologização de gênero ganhasse uma nova face. Os autores Cavalcanti, Barbosa e Bicalho (2018), apontam que durante a redemocratização brasileira os meios de comunicação daquela época associavam a população LGBTQIA+ a metáforas conceituais como pestes, doenças e cânceres.

Atualmente, a patologização dessas pessoas ganha forma pela expurgação do outro (Thompson, 1999), tendo em vista que os grupos ultraconservadores produzem discursos que, explicitamente, relacionam pessoas trans, travestis e dissidentes dos padrões heteronormativos a uma ameaça social em grande escala. As tecnologias digitais de compartilhamento atuam na reverberação de tais discursos, atingindo camadas geracionais cada vez maiores. Nesse sentido, a entidade não apenas atua no contradiscurso, mas na construção de um discurso próprio, voltado para as especificidades das pessoas trans, agindo na formação de um grupo social unido e consciente das mazelas que sofrem e, ao mesmo tempo, ativo e orientado para respostas contundentes aos seus questionamentos e para projeção de discursos de resistência.

Apesar dos modos de operação de Thompson (1999) serem essenciais para análises de ideologias dominantes, a visão sensível de Van Dijk (2021) também nos aponta que os grupos sociais possuem estruturas de ideários positivos, que as unem e as tornam dissidentes, não automaticamente negativas, pois dependem do ponto de vista e de quem as respondem de modo autoral e autêntico. Por outro lado, Favero (2021) pondera sobre os perigos de enxergar as ideologias como “semelhantes”, ou no mesmo nível de agência:

Caso assumamos que aquilo que grupos minoritários apontam é patrulha ideológica, corremos o risco de perder de vista a ideologia dominante. Essa, sim, segregadora, estigmatizante, condutora de estragos materiais em vidas diversas. (Favero; 2021, p. 137)

Portanto, à crítica dos modos segregadores estão inteiramente relacionados às ideologias dominantes, de modo que os ideários positivos dos grupos sociais atuantes não estão em equidade das ações que os grupos no poder possuem. Porém, compreender as agências de esferas sociais subalternizadas nos permite a enxergar os recursos possíveis e os caminhos interligados para a resposta e a mudança de uma estrutura social maleável em aspecto diacrônico.

4. Considerações finais

No decorrer da análise, foi possível compreender as características estruturais que formam o sistema prisional para a população trans. Os dados nos mostram uma inadequação de práticas por parte do Estado, na figura de seus agentes e uma invisibilidade da população trans no encarceramento, o que dificulta a garantia de seus direitos e o cumprimento dos avanços legislativos. Verificamos que a construção social fincada nas estruturas de poder hegemônico, naturalizadas e difundidas pela sociedade, tornam-se verdadeiras barreiras para o bem-estar social da população trans dentro e fora do cárcere. A não aceitação destas pessoas e a

demonização de seus corpos inviabilizam uma vivência digna e segura, por essa razão as ações discursivas têm o papel de fundamentar visões de mundo coincidentes aos bem-estar.

As perguntas de pesquisa foram respondidas parcialmente pelas análises discursivas, visto que o problema social aqui analisado parte de diversas esferas dialéticas das práticas sociais. Percebe-se, então, que as formas de agências, que colocam pessoas trans e travestis como ameaças ao grupo cis-hetero-patriarcal e aos outros que corroboram com as ideologias conservadoras, partem do mesmo cerne do cenário brasileiro após o período ditatorial, ressalta, ainda, que a arqueologia das violências contra esse grupo social é ainda mais profunda e multifatorial.

As formulações negativas, naturalizadas pelo consenso de um inimigo social, são enraizadas e externalizadas nas práticas, ainda mais quando posições políticas corroboram para o exercício do poder por meio da deslegitimação de povos, grupos sociais, pessoas. Consoante à matriz opressora brasileira, as esferas públicas, por meio da execução de seus serviços, determinam quais existências devem ou não devem desfrutar dos direitos fundamentais. Diante dos dados da cartilha, agentes de segurança pública priorizam a continuidade da violência estatal, sobretudo quando as relações sociais definem, desde o nascimento, quais pessoas são uma ameaça à sociedade cis-hetero-normativo.

Arqueologia da transfobia não finaliza nesta pesquisa, pois a Análise de Discurso Crítica, em sua natureza, enfoca em um dos momentos da prática social, manejando os outros de modo complementar. Além disso, os estudos de gênero, como corrobora Favero (2019), necessitam de um olhar atento às nuances da população trans e travesti, pois os estudos não podem reduzi-las a objetos inertes, que apenas sofrem as malezas, mas sim como articuladoras de seus próprios discursos e formas de agências articuladas a integração do ser-saber-agir para a reestruturação social.

Desse modo, a cartilha “*Não existe cadeia humanizada! Estudo sobre a população LGBTQIA+ em privação de liberdade*” é inerentemente uma ação para formular as práticas maléficas naturalizadas contra a população dissidente do binarismo de gênero. A Associação não está apenas focando nas práticas dominantes, mas sim realçando que as respostas discursivas são essenciais. Atualmente, por meio dos polos de ajuda, grupos de pesquisa e redes de apoio, a ANTRA cria modos autorais de fazer ciência, em tempos obscuros de ataques aos estudos de gênero no Sul-global.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Interesses conflitantes:

Os autores declaram não ter interesses conflitantes

Declaração de acessibilidade de dados:

O compartilhamento de dados não se aplica a este artigo, pois nenhum dado novo foi criado ou analisado neste estudo.

REFERÊNCIAS

- BENTO, B.; PELÚCIO, L. Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. *Revista Estudos Feministas*, v. 20, n. 2, p. 569–581, maio 2012.
- BRASIL, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *LGBT nas prisões do Brasil: diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento*. Brasília: Secretária Nacional de Proteção Global / Departamento de proteção dos direitos de LGBT, 2020.
- CAMARGO, Eduarda; ROMAGNOLO, Sergio. Subversão da língua: O pajubá como ferramenta do Imaginário Travesti. *Rebento*. São Paulo, ed. 18, ano 2024, p. 164-180, Disponível em: <https://www.periodicos.ia.unesp.br/index.php/rebento/article/view/870>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- CAVALCANTI, C.; BARBOSA, R. B.; BICALHO, P. P. G. Os Tentáculos da Tarântula: Abjeção e Necropolítica em Operações Policiais a Travestis no Brasil Pós-redemocratização. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 38, n. spe2, p. 175–191, 2018.
- CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. *Discourse in Late Modernity*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999
- COSTA, Laysla Gomes; FERREIRA, Sara Brigida Farias. Invisibilidade e transfobia institucional: a violação de direitos humanos da pessoa transgênero no sistema penitenciário brasileiro. *Revista Brasileira de Execução Penal*, Brasília, v. 5, n. 2, p. 197-216, jul./dez. 2024. e-ISSN 2675-1860.
- DIJK, Teun A. van. *Discurso e contexto: uma abordagem sociocognitiva*. Trad. Rodolfo Ilari. São Paulo: Contexto, 2012.
- DIJK, Teun A. van. *Discurso e poder*. Judith Hoffnagel, Karina Falkone (Org.). São Paulo: Contexto, 2010.
- FAIRCLOUGH, Norman. *Analysing discourse*. Textual analysis for social research. Londres; Routledge, 2003.
- Favero, Sofia. *Psicologia Suja*. 1 ed. Salvador – BA: Devires, 2022.
- FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. 9 ed. Trad. Laura Fraga de A. Sampaio. São Paulo: Loyola, 2003[1971].
- KRISTEVA, J.. *Poderes del horror*. Cidade do México: FCE, 1989
- MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. *Observatório Nacional dos Direitos Humanos disponibiliza dados sobre o sistema prisional brasileiro* —. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2025/fevereiro/observatorio-nacional-dos-direitos-humanos-disponibiliza-dados-sobre-o-sistema-prisional-brasileiro>.
- QUINALHA, R. H. *Contra a moral e os bons costumes: a ditadura e a repressão à comunidade LGBT*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. v. 1. 380p
- RESENDE, Viviane de Melo. *Decolonizar os estudos críticos do discurso* (Org.). Campinas: Pontes, 2019.
- SEGATO, Rita L. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. Trad. Rose Barboza. *CES* [Online]. 18. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/eces.1533>. Acesso em: 26 mai. 2022.

SILVA, K.A. Linguagem e Interseccionalidade em lutas por direitos. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2024.

SIMPSON, Keila e BENEVIDES, Bruna. 20 Years of Trans Visibility, from Mourning to Fighting! *Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]*. v. 33, n. spe1 [acessado 15 julho 2025], e2024034. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S2237-96222024V33E2024034.ESPECIAL.EN>

SOUZA, Anamaíra Pereira Spaggiari. Jornalismo policial sensacionalista: entre a audiência e a função social. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 32. 2009, Curitiba, PR. Anais [...]. Curitiba, PR: Intercom, 2009.

TGEU – Trans Europe and Central Asia. *Terá o ciclo de violência alguma vez fim? O projeto de Monitorização de Homicídios Trans da TGEU ultrapassa 5 000 casos*. TGEU – Trans Europe and Central Asia, 13 nov. 2024. Disponível em: <https://www.tgeu.org/tera-o-ciclo-de-violencia-alguma-vez-fim-o-projeto-de-monitorizacao-de-homicidios-trans-da-tgeu-ultrapassa-5-000-casos/>. Acesso em: [23 jun. 2025].

VAN DIJK, Teun A. *Are ideologies negative*. Published in I. Fairclough, J. Mulderrig & K. Zotzmann (Eds.), *Language and power: Essays in honour of Norman Fairclough*, p. 147-155, 2021.

VAN Dijk. T. A. (2021) *Are ideologies negative?* Barcelona: Pompeu Fabra University.

VIEIRA, C. Perspectivas decoloniais feministas do discurso na pesquisa sobre educação e gênero-sexualidade. In: RESENDE, Viviane de Melo (org.). *Decolonizar os Estudos Críticos do Discurso*. Campinas, SP: Pontes, 2019.

VIEIRA, V.; RESENDE, V. de M. *Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de pesquisa*. Campinas: Pontes, 2016.

VIEIRA, Viviane. Estudos críticos do discurso na agenda decolonial latino-americana. *Metodos y técnicas de investigación en contextos de alta vulnerabilidad político-social: Validez, confiabilidad, y pertinencia*, Buenos Aires, v. II, p. 93-122, 2024. 9780678136776. Disponível em: <https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=3282&c=5>.